

**XORAZM VILOYATI SHAROITIDA EKILLAYOTGAN ISTIQBOLLI
MAKKAJO‘XORI NAVLARI VA ULARNING BIOEKOLOGIK
XUSUSIYATLARI**

**PROMISING MAIZE VARIETIES CULTIVATED IN THE
CONDITIONS OF KHOREZM REGION AND THEIR BIOECOLOGICAL
CHARACTERISTICS**

Satipov G.M.

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti, professor

Annamuratova D.R.

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti, dotsent

Kurbanbayeva X.Sh.

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti, doktorant

Annotatsiya. Mazkur maqolada Xorazm viloyatining o‘ziga xos tuproq-iqlim sharoitida yetishtirilayotgan istiqbolli makkajo‘xori navlari hamda ularning bioekologik xususiyatlari tahlil qilinadi. Hududning keskin kontinental iqlimi, yuqori harorat, tuproq sho‘rlanishi va suv tanqisligi sharoitida navlarning moslashuvchanligi, vegetatsiya davri, hosildorligi va stress omillarga chidamliligi muhim mezon sifatida baholandi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, mahalliy va xorijiy seleksiya navlari orasida bioekologik jihatdan moslashgan navlar yuqori samaradorlikka ega.

Kalit so‘zlar. makkajo‘xori, nav, bioekologik xususiyatlar, moslashuvchanlik, hosildorlik, sho‘rlanish, qurg‘oqchilik, seleksiya

Abstract. This article analyzes promising maize varieties cultivated under the specific soil and climatic conditions of the Khorezm region, as well as their bioecological characteristics. Under conditions of a sharply continental climate, high temperatures, soil salinity, and water scarcity, key evaluation criteria included varietal adaptability, length of the growing season, yield, and resistance to stress factors. The research results indicate that among local and foreign breeding varieties, those with high bioecological adaptability demonstrate the greatest efficiency.

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

Keywords: maize, variety, bioecological characteristics, adaptability, yield, salinity, drought, breeding.

Makkajo‘xori (*Zea mays* L.) dunyo qishloq xo‘jaligida muhim oziq-ovqat va yem-xashak ekini hisoblanadi. O‘zbekiston sharoitida, xususan, Xorazm viloyatida ushbu ekinni yetishtirishda tabiiy-iqlim omillari muhim ahamiyat kasb etadi. Viloyat hududi keskin kontinental iqlimga ega bo‘lib, yozda yuqori harorat, kam yog‘ingarchilik hamda tuproqlarning sho‘rlanish darajasi bilan tavsiflanadi.

Bunday sharoitda makkajo‘xori navlarining bioekologik xususiyatlari, ya’ni ularning issiqlikka, qurg‘oqchilikka, sho‘rga chidamliligi, o‘sinh va rivojlanish tezligi, vegetatsiya davri davomiyligi hamda hosil shakllantirish qobiliyati alohida ahamiyatga ega. Shu bois hudud uchun istiqbolli navlarni tanlash va ularning bioekologik xususiyatlarini o‘rganish ilmiy va amaliy jihatdan dolzarb masala hisoblanadi.

Makkajo‘xori dunyo qishloq xo‘jaligida muhim don va yem-xashak ekinlaridan biri hisoblanadi. Xorazm viloyati sharoitida ushbu ekinni yetishtirishda iqlimning keskinligi, tuproq sho‘rlanishi va suv resurslarining cheklanganligi muhim omil bo‘lib xizmat qiladi. Shu sababli yuqori hosildor, stressga chidamli va qisqa vegetatsiya davriga ega navlarni tanlash dolzarb hisoblanadi.

Xorazm viloyatida so‘nggi yillarda mahalliy hamda xorijiy seleksiya asosida yaratilgan makkajo‘xori navlari keng joriy etilmoqda. Ushbu navlar issiqlikka chidamliligi, tezpisharligi va yuqori hosildorligi bilan ajralib turadi.

Jadvalda keltirilgan navlar ichida mahalliy seleksiya mahsulotlari (masalan, Uzbekistan-601 va Zamin-1) Xorazm sharoitiga yaxshi moslashganligi bilan ajralib turadi. Xorijiy gibridd navlar esa (Pioneer, Dekalb) yuqori hosildorligi bilan ustunlik qiladi, ammo ular ko‘proq intensiv agrotexnik tadbirlarni talab etadi.

Hududda suv tanqisligi va tuproq sho‘rlanishi sababli qurg‘oqchilikka va sho‘rga chidamli navlar ustuvor ahamiyat kasb etadi. Shu jihatdan mahalliy navlar bilan bir qatorda moslashgan xorijiy gibridlarni uyg‘unlashtirib ekish maqsadga muvofiqdir.

1-jadval.

Makkajoxori navlari va ularning bioekologik xususiyatlari.

T/r	Nav nomi	Kelib chiqish vatani	Xususiyati
1	Uzbekistan-601	O‘zbekiston	Qurg‘oqchilikka chidamli, o‘rtapishar
2	Andijon-35	O‘zbekiston	Yuqori hosildor, don sifati yaxshi

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

3	Krasnodar-194	Rossiya	Sovuqqa chidamli, barqaror hosil beradi
4	Pioneer P9241	AQSh	Gibrid, yuqori hosildor, tezpishar
5	Syngenta NK303	Shveysariya	Issiqlikka chidamli, intensiv texnologiyaga mos
6	Turan-170	Qozog‘iston	Qurg‘oqchilikka moslashgan
7	Dekalb DKC6717	AQSh	Zamonaviy gibrid, yuqori hosildor
8	Zamin-1	O‘zbekiston	Sho‘rlangan tuproqqa moslashgan

Xorazm viloyati sharoitida makkajo‘xori yetishtirishda nav tanlash muhim agrotexnik omil hisoblanadi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, mahalliy navlar hudud sharoitiga yuqori moslashuvchanlikka ega. Xorijiy gibridlar yuqori hosildorlik beradi, lekin ko‘proq resurs talab qiladi, Sho‘rlanish va qurg‘oqchilikka chidamli navlar istiqbolli hisoblanadi. Kelgusida seleksiya ishlarini rivojlantirish va hududga mos yangi gibrid navlarni yaratish makkajo‘xori yetishtirish samaradorligini yanada oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Oripov R., Xalilov N. O‘simlikshunoslik o‘quv qo‘llanma -T. 2007. -174 b.
2. Atabayeva X.N., Xudayqulov J.B. O‘simlikshunoslik. T. 2018.- 55 b.
3. Mirsharipova G.K. O‘simlikshunoslikning biologik asoslari G. 2018. -70 b.
4. Atabayeva X.X., Xudayqulov J.B. O‘simlikshunoslik, T, NIF MSH, darslik, 2020 296 -b.